

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368503>

УДК 364.024

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ИНВАЛИДОВ

А.И. Калинин,

магистрант 3 курса, напр. «Социология управления»

О.В. Теняева,

к.п.н., доц.,

РГУ имени С.А. Есенина,

г. Рязань

Аннотация: Данная статья посвящена изучению нормативно-правовых актов Российской Федерации. В частности, рассмотрению конкретных Федеральных Законов Российской Федерации. Данные законы направлены на обеспечение социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также рассмотрены вопросы трудовой занятости инвалидов и возникающих проблем в различных сферах жизнедеятельности. Описанные Законы Российской Федерации являются основными в сфере социальной поддержки инвалидов.

Ключевые слова: инвалид, социальная поддержка инвалидов, лица с ограниченными возможностями здоровья, нормативно-правовые акты, Федеральный Закон Российской Федерации

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE MANAGEMENT OF SOCIAL SUPPORT FOR THE DISABLED

A.I. Kalinchuk,

3rd year master's student, ex. "Sociology of Management"

O.V. Tenyaeva,

Ph.D., Associate Professor,

Russian State University named after S.A. Yesenin,

Ryazan

Annotation: This article is devoted to the study of legal acts of the Russian Federation. In particular, consideration of specific Federal Laws of the Russian Federation. These laws are aimed at providing social support for persons with disabilities. The issues of employment of disabled people and emerging

problems in various spheres of life are also considered. The described Laws of the Russian Federation are the main ones in the field of social support for the disabled.

Keywords: disabled person, social support for disabled people, persons with disabilities, legal acts, Federal Law of the Russian Federation

В Российской Федерации, как и в других странах, целью социальной поддержки инвалидов является полностью обеспечение инвалидам равных с другими гражданами прав и возможностей в осуществлении деятельности в гражданской, экономической, политической и иных сферах жизни общества, на основании Конституции РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Очень важным событием в области регулирования отношений по защите прав инвалидов стала ратификация Российской Федерации в 2012 г. Конвенция «О правах инвалидов» смогла изменить само понимание инвалидности, согласно которому человек является инвалидом не только при наличии у него имеющих ограничения здоровья, но и по причине имеющих у человека социальных и технических препятствий, которые возникают при жизни в обществе.

В целях исполнения Конвенции появилась необходимость в создании ряда нормативно-правовых документов, которые позволяют обеспечить соблюдение международных норм в Российском Законодательстве. На основании этого, в декабре 2014 года был принят Федеральный Закон № 419-ФЗ, в котором отражалось внесение изменений в 25 законодательных актов РФ, по вопросам, касающихся социальной защиты и поддержки инвалидов, необходимость оказания им содействия в осуществлении установленных общегражданских прав. Все это позволило создать в стране правовую базу, которая обеспечивает лицам с ограниченными возможностями условий доступности услуг и объектов общества, тем самым компенсируя имеющиеся ограничения в жизнедеятельности.

Закон о социальной защите инвалидов излагает государственную политику в области социальной поддержки инвалидов, а именно указание льгот и гарантий для инвалидов, определяет основные направления деятельности государства в данной сфере.

В статье 5.1 Федерального Закона № 419-ФЗ предусмотрено создание Федерального реестра инвалидов, который создан для учета сведений о лицах с ограниченными возможностями и является федеральной государственной информационной системой. Оператором федерального реестра инвалидов является Пенсионный фонд Российской Федерации [1].

В Федеральном законе от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» сформирован порядок обеспечения денежными выплатами граждан, которые стали инвалидами в связи со случившимся несчастным случаем на производстве или вследствие профессионального заболевания [2].

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» указывает на имеющиеся основания получения права на пенсию по государственному обеспечению, ее размер и порядок назначения [3].

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обуславливает физическую культуру, к которой может адаптироваться инвалид, также наличие физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья [4].

В целях реализации Конвенции «О правах инвалидов» и обеспечения поддержания инвалидам эффективного доступа к правосудию, в ноябре 2011г. был принят Федеральный закон № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», благодаря которому инвалидам 1 и 2 группы и детям-инвалидам оказывают юридическую помощь [5].

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прописано установление льгот на прием в подготовительные отделения федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования за счет средств федерального бюджета. Также принятие государственной социальной стипендии студентам, которыми являются инвалиды 1 и 2 группы, детьми-инвалидами, инвалидами с детства или в связи с полученными военными травмами и заболеваниями [6].

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» устанавливает определенные основания получения прав граждан Российской Федерации на страховые пенсии, а именно ежемесячной выплаты, которая компенсирует заработную плату или иные выплаты, утраченных в связи с наступлением нетрудоспособности из-за инвалидности [7].

В Федеральном законе от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» зафиксированы формы и различные виды социального обслуживания, определены обстоятельства, при которых граждане могут быть признаны нуждающимися в социальном обслуживании [8].

В разделе 3 «Жилые помещения, предоставляемые по договорам социального найма» и 4 «Специализированный жилищный фонд» Жилищного кодекса Российской Федерации указан порядок, по которому

инвалидов обеспечивают жилыми помещениями. В п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ сказано, что граждане, которые страдают тяжелыми формами заболевания, перечисленных в Постановлении Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», имеют право получить вне очереди жилое помещение по договору социального найма [9].

Трудовой кодекс Российской Федерации установил в дополнение определенные гарантии в условиях труда инвалидов, в зависимости от имеющихся у них программ реабилитации [10].

Налоговый кодекс Российской Федерации обозначил льготы, касающиеся выплате налогов и сборов, по отношению к инвалидам.

Градостроительный кодекс Российской Федерации установил основные принципы в градостроительной деятельности, при которой учитывается необходимость в обеспечении инвалидов условий для удобного доступа к объектам социального или иного назначения.

С 2011 г. в Российской Федерации действовала государственная программа «Доступная среда на 2011-2020 годы», которая была утверждена постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297. Главной целью и задачами программы являлось совершенствование процесса предоставления услуг в области реабилитации и абилитации инвалидов, также обозначалась необходимость в формировании условий беспрепятственного доступа к объектам и получаемым услугам во всех сферах жизнедеятельности инвалида [11].

Существует ряд законов, которые регулируют права определенных групп инвалидов, к ним относятся такие законы, как:

1. Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

2. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно – исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».

3. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» определил правовые гарантии социальной поддержки ветеранов Российской Федерации [12].

4. Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» дополнил и расширил действие Федерального закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан, которые участвовали в ликвидации последствий аварии 1957г. или проживающих на ближайшей территории [13].

Заметная область правоотношений по защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья регламентируется законодательством субъектов Российской Федерации.

Существенное значение в области регулирования прав инвалидов отведено подзаконным правовым актам Правительства РФ, а также министерств и ведомств в сферах пенсионного обеспечения, социальной защиты и др.

Как было сказано ранее, качественная реабилитация и абилитация инвалидов является одной из основных составляющих в сфере социальной поддержки инвалидов. В связи с этим, по данным направлениям также существует ряд нормативно-правовых документов.

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р утвержден перечень реабилитационных мероприятий, средств реабилитации и предоставляемых услуг инвалиду [14].

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.03.2007 № 156 принят Порядок организации деятельности в области медицины и предоставляемой медицинской помощи в сфере восстановительной медицины [15].

На основании Указа Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» граждане, которых впервые признали инвалидами I группы и которые имеют медицинские показания, получают ежегодное обеспечение в течение первых трех лет от даты установления инвалидности путевкой на санаторно-курортное лечение в специализированные учреждения [16].

Индивидуальная программа реабилитации, ее порядок и способы реализации утверждены Приказом Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» [17].

Данные индивидуальные программы реабилитации и абилитации инвалида разрабатываются специализированными федеральными государственными организациями медико-социальной экспертизы, такие как:

- федеральное бюро МСЭ;
- главное бюро МСЭ;

– филиалы – бюро МСЭ в городах и районах.

Специалисты главного и Федерального бюро могут оценить результаты проведенных мероприятий при освидетельствовании инвалида.

Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 определен порядок выделения технических средств реабилитации, которые имеют важное значение для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Услуга социального обеспечения осуществляется при помощи: предоставления необходимого технического средства, а также его ремонт или замена; предоставление проезда инвалида к месту учреждения, в которое ему назначено и выдано направление; если техническое средство изготавливается в амбулаторных условиях, то инвалиду оплачивается проживание [18].

Такие технические средства предоставляются инвалидам для реабилитации бесплатно в безвозмездное пользование.

В рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи инвалидам должна оказываться квалифицированная медицинская помощь.

Также Государство обеспечивает инвалиду полноценное право на доступ к необходимой информации. Именно поэтому, особенная литература для инвалидов, имеющих проблемы со зрением, является обязательством Российской Федерации, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно точечным шрифтом Брайля, для образовательных организаций и библиотек, находящихся в ведении субъектов РФ, и муниципальных образовательных организаций является расходным обязательством субъектов РФ, для муниципальных библиотек – расходным обязательством органа местного самоуправления.

Такие органы власти, как Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и другие обязаны создавать условия, при которых инвалид может получить доступ к объектам социальной инфраструктуры, также чтобы он мог использовать железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный транспорт, включая междугородние, городские и пригородные виды транспортного передвижения.

В связи с этим не допускается планирование и застройка городов и иных населенных пунктов зонами с зданиями и транспортом без специальных объектов, при помощи которых инвалид сможет получать доступ к ним.

На каждой парковке (стоянке) автотранспортных средств около предприятий, работающих в сфере торговли, медицины, культурных и спортивных направлений, необходимо выделять не менее 10 % мест для специальных автотранспортных средств инвалидов.

На основании имеющихся законов в Российской Федерации государство обязано поддерживать получение инвалидами образования и создавать для этого необходимые условия.

Также лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются гарантии в сфере трудовой занятости. Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов определяется органами исполнительной власти субъектов РФ для каждой организации или учреждения в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов.

Ст. 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» устанавливает размер и порядок ежемесячной денежной выплаты для инвалидов и детей-инвалидов.

Приказом ГП РФ № 195, указаниями ГП РФ от 04.11.1996 № 64/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы» и от 17.06.1996 № 31/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «О ветеранах» и другими организационно-распорядительными документами ГП РФ регламентируется деятельность органов прокуратуры в сфере защиты прав инвалидов.

Таким образом, проведя анализ законодательной политики Российской Федерации в сфере социальной поддержки инвалидов, можно установить, что имеются в стране принятые конкретные меры, которые прямо касаются защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На сегодняшнее время существует достаточно большой список нормативно-правовых документов, регламентирующие область инвалидности в Российской Федерации. Но также отсутствует единый и оптимальный механизм законодательной системы, в связи с этим возникают проблемы в развитии нашего государства как социального.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171577/. (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электронный.

[2] Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: https://krao.ru/documents/media/documents/2019/04/26/Федеральный_закон_от_24.07.1998_N_125-ФЗ_ред._от_07.03.2018.pdf. (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электронный.

[3] О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pfr.ru/faq/166-fz.html>. (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электронный.

[4] О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/2007/12/08/sport-doc.html> (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электронный.

[5] О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации : Федеральный закон № 324-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/. (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электронный.

[6] Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электронный.

[7] О внесении изменения в статью 11.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации": Федеральный закон от 08.12.2020 № 400-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370068/. (дата обращения: 13.10.2021). Текст : электронный.

[8] Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/. (дата обращения: 13.10.2021). Текст : электронный.

[9] Жилищный кодекс Российской Федерации: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090645>. (дата обращения: 13.10.2021). Текст : электронный.

[10] Трудовой кодекс Российской Федерации: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/. (дата обращения: 13.10.2021). Текст : электронный.

[11] Об утверждении государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы: Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 [Электронный ресурс]. – URL: <http://static.government.ru/media/files/6kKpQJTEgR1Vmiijyqi6GWqpAoc6OmnC.pdf>. (дата обращения: 13.10.2021). Текст : электронный.

[12] О ветеранах: Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/. (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электронный.

[13] О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча: Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/43657704/89300effb84a59912210b23abe10a68f/>. (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электронный.

[14] О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду: Правительство Российской Федерации распоряжение от 30 декабря 2005 года N 2347-р. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901962331>. (дата обращения: 13.10.2021). Текст : электронный.

[15] О Порядке организации медицинской помощи по восстановительной медицине : Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.03.2007 N 156 [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902033842>. (дата обращения: 13.10.2021). Текст : электронный.

[16] Указ Президента Российской Федерации № 1157 от 02.10.1992. – Текст : непосредственный. // Собрание законодательства. – 1992. № 14. Ст. 1097.

[17] Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм: Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/456076678>. (дата обращения: 13.10.2021). Текст : электронный.

[18] О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями: Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 (в редакции от 16.05.2019). [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/12159775/>. (дата обращения: 13.10.2021). Текст : электронный.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law No. 419-FZ of December 1, 2014. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171577/. (date of access: 11/20/2021). – Text : electronic.

[2] On compulsory social insurance against accidents at work and occupational diseases: Federal Law No. 125-FZ of July 24, 1998. [Electronic resource]. – URL: https://krao.ru/documents/media/documents/2019/04/26/Federal_law_dated_24.07.1998_N_125-FZ_ed_dated_07.03.2018.pdf. (date of access: 11/20/2021). – Text : electronic.

[3] On state pension provision in the Russian Federation: Federal Law of December 15, 2001 No. 166-FZ. [Electronic resource]. – URL: <https://pfrp.ru/faq/166-fz.html>. (date of access: 11/20/2021). – Text : electronic.

[4] On physical culture and sports in the Russian Federation: Federal Law of December 4, 2007 No. 329-FZ. [Electronic resource]. – URL: <https://rg.ru/2007/12/08/sport-doc.html> (date of access: 11/20/2021). – Text : electronic.

[5] On free legal aid in the Russian Federation: Federal Law No. 324-FZ. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/. (date of access: 11/20/2021). – Text : electronic.

[6] On education in the Russian Federation: Federal Law of December 29, 2012 No. 273-FZ. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (date of access: 11/20/2021). – Text : electronic.

[7] On Amendments to Article 11.1 of the Federal Law "On the Social Protection of the Disabled in the Russian Federation": Federal Law No. 400-FZ of December 8, 2020. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370068/. (date of access: 10/13/2021). Text: electronic.

[8] On the basics of social services for citizens in the Russian Federation: Federal Law of December 28, 2013 No. 442-FZ. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/. (date of access: 10/13/2021). Text: electronic.

[9] Housing Code of the Russian Federation: Housing Code of the Russian Federation of December 29, 2004 N 188-FZ. [Electronic resource]. – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090645>. (date of access: 10/13/2021). Text: electronic.

[10] Labor Code of the Russian Federation: Labor Code of the Russian Federation of December 30, 2001 N 197-FZ [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/. (date of access: 10/13/2021). Text: electronic.

[11] On the approval of the state program of the Russian Federation "Accessible Environment" for 2011 – 2020: Decree of the Government of the Russian Federation of December 1, 2015 N 1297 [Electronic resource]. – URL: <http://static.government.ru/media/files/6kKpQJTEgR1Bmijjyqi6GWqpAoc6OmnC.pdf>. (date of access: 10/13/2021). Text: electronic.

[12] On veterans: Federal Law No. 5-FZ of 12.01.1995 [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/. (date of access: 11/20/2021). – Text : electronic.

[13] On the social protection of citizens of the Russian Federation exposed to radiation as a result of the accident in 1957 at the Mayak production association and the discharge of radioactive waste into the Techa River: Federal Law No. 175-FZ of November 26, 1998 [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/43657704/89300effb84a59912210b23abe10a68f/>. (date of access: 11/20/2021). – Text : electronic.

[14] On the federal list of rehabilitation measures, technical means of rehabilitation and services provided to the disabled: Government of the Russian Federation Decree of December 30, 2005 N 2347-r. [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901962331>. (date of access: 10/13/2021). Text: electronic.

[15] On the procedure for organizing medical care in restorative medicine: Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation of 03/09/2007 N 156 [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902033842>. (date of access: 10/13/2021). Text: electronic.

[16] Decree of the President of the Russian Federation No. 1157 of 02.10.1992. – Text : direct. // Collection of legislation. – 1992. No. 14. Art. 1097.

[17] On approval of the Procedure for the development and implementation of an individual rehabilitation or habilitation program for a disabled person, an individual rehabilitation or habilitation program for a disabled child issued by federal state institutions of medical and social expertise, and their forms: Order of the Ministry of Labor of Russia dated July 31, 2015 No. 528n [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/456076678>. (date of access: 10/13/2021). Text: electronic.

[18] On the procedure for providing disabled people with technical means of rehabilitation and certain categories of citizens from among veterans with prostheses (except for dentures), prosthetic and orthopedic products: Decree of the Government of the Russian Federation of 04/07/2008 No. 240 (as amended on

05/16/2019). [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/12159775/>. (date of access: 10/13/2021). Text: electronic.

© А.И. Калинин, О.В. Теняева, 2022

Поступила в редакцию 8.01.2022
Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Калинчук А.И., Теняева О.В. Нормативно-правовые основы управления социальной поддержкой инвалидов // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 156-167. URL: <https://ip-journal.ru/>